

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Alfombra del Almirante

Nº inventario: 119 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Alfombra](#)

Datación: ca. 1429-1473

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Hispanomusulmán

Dimensiones: 586,7 x 475 cm

Materia: [Lana](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Heráldica](#)

Procedencia: [Monasterio de Santa Clara, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1955-65-21

Historia del objeto

Esta alfombra forma parte del grupo de alfombras medievales españolas, conocidas como Alfombras del Almirante, por llevar el escudo de armas del Almirante de Castilla y de los miembros de su familia. Esta sería una de las alfombras que la familia Enríquez donó al monasterio de Santa Clara de Palencia, donde ejercieron su patronato y dispusieron su enterramiento. El principal centro de producción de este género de obras se encontraba entre las localidades de Letur y Alcaraz, de la actual provincia de Albacete (antiguo Reino de Murcia). Esta alfombra fue expuesta en la Exposición Histórico-Europea de Madrid de 1892, figurando como expositor el monasterio de Santa Clara de Palencia; pocos años después de este evento salió de dicho monasterio. Ocurrió en 1909, tras ser adquirida por el anticuario Lionel Harris, fundador de la firma [The Spanish Art Gallery de Londres](#), quien la presentó en 1910 en la gran exposición dedicada al arte islámico en Munich, junto con otra alfombra del mismo grupo, también presentada por Harris. Años después, con motivo de la Exposición de Alfombras Españolas organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte en Madrid, se señaló que precisamente esas alfombras del Sr. Harris "adquirieron notoriedad con ocasión de la Exposición de Munich de 1910 y dieron lugar a una serie de artículos publicados por Sarre, Kühnel, Thomson y Van de Put". La alfombra fue adquirida después por el reverendo Charles F. Williams, y de dicha colección privada en Norristown, Pennsylvania, pasó en 1955 al Philadelphia Museum of Art.

Descripción

El ejemplar es de gran longitud, más de cuatro metros, y aúna las características propias de este conjunto de alfombras: tejido de acuerdo a la técnica de "nudo español", motivos de decoración con diseños geométricos, octógonos que encierran figuras, los grandes blasones del Almirante de Castilla, repetidos tres veces en el centro de la composición, y motivos cúficos bordeando el

campo central. Representa un bello testimonio de la hibridación cultural entre los reinos cristianos y la tradición islámica que se alcanzó en la producción textil de la península durante el siglo XV.

Ubicaciones

- 1955

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- 1955

COLECCIÓN PRIVADA

[Charles F. Williams, Norristown, Pennsylvania \(Estados Unidos\)](#)

- 1909

MARCHANTE/ANTICUARIO

[The Spanish Art Gallery, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1909

MONASTERIO

[Monasterio de Santa Clara, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- BEATTIE, M. H. (1986): "The Admiral Rugs of Spain. An analysis and clasification of their field design", en *Oriental Carpet & Textile Studies II, Carpets of the Mediterranean Countries 1400-1600* (actas de la 4th International Conference on Oriental Carpets, Londres, 1983)., Hali Magazine, Londres, pp. 271-289, il. 12.
- FERRANDIZ TORRES, José (1933): *Exposición de alfombras antiguas españolas. Catálogo general ilustrado. Sociedad Española de Amigos del Arte, Espasa-Calpe, Madrid.*
- KÜHNEL, E. (1911): *Las artes musulmanas de España en la Exposición de Munich, vol. I, en Museum, pp. 429-431.*
- LAVADO PARADINAS, Pedro José (1985): "Alfombras del almirante o alfombras de Tierra de Campos", en *Actas de las III Jornadas de Cultura Árabe e Islámica*, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, pp. 317-326.
- SARRE, Friedrich (1910): "Die Teppiche auf der Mohammedanischen Ausstellung in München", vol. XIII, nº 486, en *Kunst und Kunsthandwerk*.
- THOMSON, George W. (1910): "Hispano-moresque carpets", vol. XVIII, nº 106, en *Burlington Magazine*.
- VAN DE PUT, A. (1911): "Some Fifteenth-Century Spanish carpets", vol. 19, nº 102, en *Burlington Magazine*, pp. 310, 344-350..
- VAN DE PUT, A. (1910): "Hispano-Moresque Carpets", vol. 18, nº 92, en *Burlington Magazine for Connoisseurs*, pp. 100-103, 106-109.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Admiral Heraldic Carpet

Inventory number: 119 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Carpet](#)

Date: ca. 1429-1473

Cultural context / Style: Medieval. Spanish-Islamic

Dimensions: 19 feet 3/4 in x 8 feet 9 1/8 in

Material: [Wool](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Heráldica](#)

Provenance:[Monastery of Santa Clara, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location:[Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: 1955-65-21

Object History

This carpet belongs to the group of medieval Spanish carpets known as Alfombras del Almirante (Admiral's Carpets), with the coat of arms of the Admiral of Castile. This was one of the carpets that the Enriquez family donated to the monastery of Santa Clara in Palencia, where they exercised their patronage and where they were buried. The main production centre for this type of work was between the towns of Letur and Alcaraz, in what is now the province of Albacete (formerly the Kingdom of Murcia). This carpet was exhibited at the Historical-European Exhibition in Madrid in 1892, with the monastery of Santa Clara in Palencia as an exhibitor; a few years after this event it left the monastery. It was acquired in 1909 by the antiquities dealer Lionel Harris, founder of the firm [The Spanish Art Gallery](#) in London, who presented it in 1910 at the great exhibition devoted to Islamic art in Munich, together with another carpet from the same group, also presented by Harris. Years later, on the occasion of the Exhibition of Spanish Carpets organised by the Spanish Society of Friends of Art in Madrid, it was pointed out that precisely those carpets by Mr. Harris 'acquired notoriety on the occasion of the Munich Exhibition of 1910 and gave rise to a series of articles published by Sarre, Kühnel, Thomson and Van de Put'. The carpet was later acquired by the Reverend Charles F. Williams, and from that private collection in Norristown, Pennsylvania, was acquired by the Philadelphia Museum of Art in 1955.

Description

The carpet is very long, more than four metres, and combines the typical characteristics of this set of carpets: woven according to the 'Spanish knot' technique, decorative motifs with geometric designs, octagons enclosing figures, the great coats of arms of the Admiral of Castile, repeated three times in the centre of the composition, and kufic motifs bordering the central field. It is a beautiful testimony to the cultural hybridisation between the Christian kingdoms and the Islamic tradition that was achieved in textile production on the Iberian Peninsula during the 15th century.

Locations

- 1955

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- 1955

PRIVATE COLLECTION

[Charles F. Williams, Norristown, Pennsylvania \(United States\)](#)

- 1909

DEALER/ANTIQUARIAN

[The Spanish Art Gallery, London, London \(United Kingdom\)](#)

- 1909

MONASTERY

[Monastery of Santa Clara, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- BEATTIE, M. H. (1986): "The Admiral Rugs of Spain. An analysis and clasification of their field design", en *Oriental Carpet & Textile Studies II, Carpets of the Mediterranean Countries 1400-1600* (actas de la 4th International Conference on Oriental Carpets, Londres, 1983)., Hali Magazine, Londres, pp. 271-289, il. 12.
- [FERRANDIZ TORRES, José \(1933\): *Exposición de alfombras antiguas españolas. Catálogo general ilustrado. Sociedad Española de Amigos del Arte, Espasa-Calpe, Madrid.*](#)
- [KÜHNEL, E. \(1911\): *Las artes musulmanas de España en la Exposición de Munich, vol. I, en Museum, pp. 429-431.*](#)
- LAVADO PARADINAS, Pedro José (1985): "Alfombras del almirante o alfombras de Tierra de Campos", en *Actas de las III Jornadas de Cultura Árabe e Islámica*, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, pp. 317-326.
- SARRE, Friedrich (1910): "Die Teppiche auf der Mohammedanischen Ausstellung in München", vol. XIII, nº 486, en *Kunst und Kunsthandwerk*.
- THOMSON, George W. (1910): "Hispano-moresque carpets", vol. XVIII, nº 106, en *Burlington Magazine*.
- VAN DE PUT, A. (1911): "Some Fifteenth-Century Spanish carpets", vol. 19, nº 102, en *Burlington Magazine*, pp. 310, 344-350..
- VAN DE PUT, A. (1910): "Hispano-Moresque Carpets", vol. 18, nº 92, en *Burlington Magazine for Connoisseurs*, pp. 100-103, 106-109.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

